

Sistematización de la información en riego agropecuario generada en Uruguay en los últimos 40 años

Trabajo solicitado por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay. Realizado por la consultora Mercedes Gelós

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	4
OBJETIVOS	6
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE HITOS CLAVE EN MATERIA DE RIEGO EN EL URUGUAY EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS	7
LA SEQUÍA DEL AÑO 1988-89	9
LA SEQUÍA DEL 2008	12
LA SEQUÍA DEL 2014-15	15
ACTUALIDAD: LA SEQUÍA DEL 2021-2023	19
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	21
CAPÍTULO 2. MARCO LEGAL, GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD	23
MARCO LEGAL & REGULADORIO: CÓDIGO, LEYES, NORMATIVAS, DECRETOS	24
ESQUEMA DE INSTITUCIONALIDAD, PARTICIPACIÓN	28
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UN PROYECTO DE RIEGO, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN DIMENSIONAMIENTO Y TIPO DE OBRA:	30
CAPÍTULO 3. COMENTARIOS FINALES, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES	34
RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (1990 – 2023)	34
LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES	39
CONCLUSIONES	43

ACRÓNIMOS

AUSID: Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa

AAP: Autorización Ambiental Previa

AIA: Asociación de Ingenieros Agrónomos

CRADECO: Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento de Colonia

DGRN: Dirección General de Recursos Naturales

DINAGUA: Dirección Nacional de Agua

DINACEA: Dirección Nacional De Calidad y Evaluación Ambiental

EEMAC: Estación Experimental Mario Cassinoni

FAGRO: Facultad de Agronomía

GDR: Grupo De Desarrollo De Riego

INIA: instituto nacional de investigación agropecuaria

IMFIA Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental

IRI International Research Institute

MA: Ministerio de Ambiente

MTOP: Ministerio de Transporte Y Obras Públicas

MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura Y Pesca

OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRENADER: Programa de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego

UDELAR: Universidad de la República

UTEC: Universidad Tecnológica del Uruguay

SOFOVAL: Sociedad de fomento rural de Colonia Valdense

SFRCS: Sociedad de fomento rural de Colonia Suiza

AGRADECIMIENTOS

Para la realización de este documento, se hizo un fuerte trabajo de búsqueda de documentos claves que se generaron a lo largo de los últimos 40 años desde PRENADER hasta el presente. Sin embargo, el aporte más significativo fue el que se pudo generar a partir de entrevistas que se realizaron mano a mano con personas clave en la temática.

La colaboración con los profesionales involucrados durante el desarrollo de este proyecto se caracterizó por una experiencia excepcional, marcada por su excelente disposición, confianza y aportes para la construcción de este documento. A través de entrevistas personales, se estableció un diálogo directo con los expertos, siendo fundamental para la obtención de información detallada y relevante que posteriormente fue integrada en el documento final. La esencialidad de los conocimientos y habilidades demostrados por estos especialistas fue destacada. Su disposición para compartir experiencias y conocimientos de manera abierta y constructiva facilitó significativamente la recopilación de datos. La buena disposición y apertura de los profesionales contribuyeron significativamente a la construcción de un documento sólido y bien fundamentado.

Por esto, va un especial agradecimiento a las y los técnicos de diferentes instituciones públicas y del ámbito privado que fueron o son referentes en el tema de riego en nuestro país. Este documento no hubiera sido posible de no ser por su buena disposición, tiempo, experiencia y confianza.

INTRODUCCIÓN

En 1991 el Profesor Donald Wilhite de la Universidad de Nebraska, introdujo el concepto de “Ciclo Hidro-ilógico” representado en la figura 1. En dicho ciclo la ocurrencia de una sequía típicamente dispara en primer lugar una “toma de consciencia” sobre la situación, que se va transformando en “preocupación”, y que finalmente desencadena en una sensación de “pánico”. Es muy frecuente que los países reaccionen en ese momento de sensación de “pánico” con una serie de propuestas orientadas a mitigar los impactos de la sequía que se está sufriendo. Es también frecuente que en esos momentos se discutan acciones necesarias para evitar o mitigar los riesgos de las próximas sequías. Sin embargo, apenas retornan las lluvias y desaparece el problema de la sequía, se vuelve a un estado de “apatía” que frecuentemente permanece hasta que ocurre la siguiente sequía.

Figura 1: El Ciclo Hidro-ilógico (Wilhite, 1990)

El proceso de la elaboración de un plan de riego para el Uruguay ha seguido en cierta forma ese ciclo. Es así que la mayoría de las acciones que se han tomado, han aparecido frecuentemente inmediatamente luego de una sequía importante. El Dr. Wilhite recomienda que los procesos de discusión, planificación e implementación de acciones para mitigar los riesgos de sequías, se lleven a cabo durante los períodos de

“apatía” del “ciclo hidro-ilógico”. Uruguay se encuentra en este momento en esa etapa de “apatía”: acaba de superar la peor sequía de los últimos (al menos) 60 años asociada al fenómeno de La Niña, y en 2023/24 transita por un año de El Niño que en Uruguay generalmente resulta en lluvias por encima de lo normal en Primavera y Otoño. Es por lo tanto un momento ideal para aprovechar el cúmulo de información y de experiencias que han sido generadas en los últimos 30 años y plantear los lineamientos necesarios para establecer en lo inmediato un plan nacional de riego.

En el presente trabajo se recopila y sistematiza la información más pertinente generada en Uruguay desde la sequía del 1988/989 y sugiere una línea de acción para la implementación de un plan nacional de riego. Como etapa inmediata, se realizará otro estudio para explorar las necesidades de financiamiento para establecer un plan nacional de riego y para explorar posibles mecanismos para implementar dicho financiamiento, y criterios para definir prioridades.

En ambos casos los estudios fueron solicitados por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) con el apoyo del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). El primero de ellos que aquí se presenta se elaboró con el objetivo de sistematizar la información existente a nivel nacional en materia de riego agropecuario a nivel país y a lo largo de los últimos 40 años. En tal sentido, se relevó información entre las distintas dependencias del Estado con competencia en la materia, información generada por parte de la academia, institutos de investigación, asociaciones gremiales y empresas privadas. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a actores claves que han sido o son parte del desarrollo de riego en nuestro país. Se pretende incluir la mayor cantidad de información disponible a nivel nacional, intentando incorporar en el informe todos los documentos existentes generados por las distintas instituciones vinculadas a la gobernanza, regulación, control, promoción e investigación del riego con fines agropecuarios.

Este documento surge a partir del taller participativo “Desafíos para la gestión sostenible del agua en la producción irrigada” realizado por el proyecto FPTA del IRI-Columbia y la Universidad de Sydney, el 20 de marzo del 2023, en donde una de las conclusiones del taller fue la necesidad de recopilar y sistematizar el gran cúmulo de información generada en la investigación (por ejemplo, la de PRENADER),y experiencias prácticas en el sector privado, entre otros, con el fin de ser un soporte para la elaboración de un Plan de desarrollo del riego a nivel nacional.

OBJETIVOS

1. Realizar una revisión de las experiencias nacionales en riego, identificar cuáles fueron las características comunes de los casos de éxito e identificar cuáles fueron las condiciones que determinan el fracaso, para aprender de ellas y proponer soluciones.
2. Identificar principales desafíos y oportunidades del riego en sistemas productivos.
3. Describir los lineamientos necesarios para desarrollar un plan de riego.
4. Sistematizar todo el material existente en materia de riego a la fecha.

CAPÍTULO 1. Antecedentes y descripción de hitos clave en materia de riego en el Uruguay en los últimos 40 años

Los primeros pasos en el siglo XX en materia de riego en Uruguay se pueden remontar al año 1914 con las primeras sequías importantes en el país. En la órbita del Ministerio de Industria (las industrias agropecuarias formaban parte de su cartera) se diseña el proyecto de riego en Aguas Blancas y se termina ejecutando poco más de diez años después una parte de ese proyecto que finaliza en lo que hoy se conoce como la represa de Aguas Blancas en el Departamento de Lavalleja. Muchos cambios se han sucedido a lo largo de casi un siglo: cambios en la institucionalidad y las competencias de las diferentes carteras, cambios en los centros de investigación y desarrollo, cambios importantes en los precios internacionales de los productos agropecuarios y el valor de la tierra. Dichos cambios han impulsado ciclos de acción e inacción, inversión y abandono en lo que refiere a un recorrido hacia una política para la promoción del riego a nivel país. En el presente trabajo, y a los efectos de hacer foco en sintetizar las acciones en nuestro país en los últimos 40 años en materia de riego, se utilizará como inicio la seca del año 1989 y el comienzo de PRENADER.

Breve síntesis sobre el desarrollo del riego en Uruguay

Figura 2. Hitos en materia de riego a nivel país

La sequía del año 1988-89

Luego de la sequía ocurrida en el año 1988-89, el gobierno decide impulsar el Programa de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) con financiamiento del Banco Mundial desde el año 1993 y durante seis años. El PRENADER fue implementado para promover el desarrollo de la inversión en infraestructura de riego con una fuerte componente de investigación y transferencia en tecnología en manejo y conservación de suelos y del riego. En una publicación del VI Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica (Cardellino, 1993) se describen los componentes del programa para alcanzar los tres objetivos centrales del PRENADER: apoyar los planes de aumento de exportaciones a través de la diversificación agrícola, mejorar la productividad de los sistemas agrícolas y estabilizar la oferta de producción. Los cinco componentes claves del programa eran:

1. Inversión en infraestructura de riego. Esta componente se enfocaba en:
 - a. Rehabilitación y modernización de sistemas de riego existentes.
 - b. Construcción de nuevos sistemas de riego colectivos.
 - c. Desarrollo de infraestructura de riego predial para pequeños productores.
 - d. Desarrollo de infraestructura de riego predial en áreas donde se realizaban proyectos de gestión de recursos naturales.
2. Investigación, a través de:
 - a. Financiamiento de proyectos de investigación relacionados con la producción agrícola y la gestión de recursos hídricos.
 - b. Líneas de investigación: sistemas de laboreo, degradación y erosión de suelos, manejo de cultivos de alta productividad en sistemas conservacionistas y bajo riego, entre otros.
3. Transferencia de tecnología con fuerte énfasis en:
 - a. Proyectos para fomentar el uso de prácticas conservacionistas de recursos naturales en áreas ecológicamente frágiles.
 - b. Capacitación en conservación de suelos y aguas para pequeños productores.
 - c. Instalación de predios demostrativos sobre prácticas de conservación de suelos y aguas.
4. Estudios básicos de conocimiento de los recursos naturales, cantidad y calidad de agua:
 - a. Estudios sobre acuíferos con el objetivo de gestionar el aprovechamiento de aguas subterráneas.
 - b. Estudios sobre la calidad de las aguas para riego y medidas para evitar la contaminación.

- c. Estudios sobre consumos y eficiencia de uso de agua de riego en cultivos como el arroz.
 - d. Estudios sobre escurrimiento superficial en cuencas pequeñas.
5. Financiamiento proveniente de múltiples fuentes: el Estado, el sector productivo y el Banco Mundial. La ejecución de obras colectivas de infraestructura de riego sería realizada a través del Estado, que cedería la operación y mantenimiento de los sistemas de riego a grupos de productores interesados. Estos grupos de usuarios pagarían un porcentaje de la inversión total, y se establecerían períodos de gracia y tasas de interés adecuadas para el pago. En el caso de inversiones en infraestructura de riego predial, el Estado llevaría a cabo las obras y cobraría el servicio de ejecución a los usuarios. El programa no financió equipos para uso predial, por lo que los productores debían de acceder a líneas de crédito disponibles en el sistema financiero. No se define en este documento un plazo máximo para el desembolso.

Gracias al proyecto PRENADER, al financiamiento de préstamos del Banco Mundial y a las oportunidades de exportación de cultivos no tradicionales, durante la década del 90 hubo un desarrollo importante de cultivos que requerían del riego para satisfacer las condiciones de producción de calidad que exigía el mercado internacional. Fue así que, en el año 2004, el consumo de agua del sector agropecuario representaba el 91% del total de los recursos hídricos consumidos en Uruguay, siendo el arroz, el principal consumidor (2800 millones de m³/año estimado), mientras que el resto del sector ocupaba menos del 3% (FAO, 2004). El programa PRENADER apoyó a 2.150 productores que invirtieron en infraestructura de riego para regar más de 34.000 ha, de las cuales aproximadamente 15.000 ha (el 44%) fueron dedicadas a la producción de frutales, horticultura y maíz. El grueso del desarrollo del riego fomentado por el programa, fue en base a pequeñas represas individuales aptas para regar superficies menores a 15 ha, salvo el maíz y el arroz, en cuyo caso en promedio de las áreas regadas con represas fue de 70 y 160 ha respectivamente. El 12% de la superficie de riego con PRENADER fue abastecida con pozos (4200 ha) y se concentró en el sur del país (FAO, 2004).

En cuanto al componente de investigación, varias instituciones como AUSID, INIA, FAGRO & la Dirección de Suelos y Aguas del MGAP, diseñaron y llevaron a cabo diferentes proyectos relacionados a estudios básicos de suelo, estudios aplicados de suelo y estudios aplicados de riego (algodón, maíz, frutales, cultivos hortícolas, arroz, rotación de cultivos agrícolas y citrus). Se programaron también estudios básicos de riego, pero no existieron proyectos finalizados en esta temática según registros encontrados en la FAGRO, UDELAR. Se realizó una serie de publicaciones a partir de varios seminarios de investigación aplicada, que presentaban los avances y/o resultados de los proyectos. Las publicaciones a las que se pudo acceder fueron de los años 1997 (INIA, Colonia), 1998 (INIA, Tacuarembó), 1999 (INIA, Treinta y Tres) y 2000 (INIA, Las Brujas) (ANEXO I).

Si bien el proyecto PRENADER tuvo un impacto positivo en el desarrollo del riego, este impacto no alcanzó su potencial, en parte debido a la falta de conocimiento de los productores en materia de técnicas de riego, y en parte, por la falta de recursos financieros para ejecutar las obras necesarias para la implementación del riego. Como consecuencia del efecto combinado de ambos factores, en 2004 casi un 30% de los beneficiarios de PRENADER aún no regaban a partir de la fuente de agua financiado por PRENADER. Estos factores fueron críticos en los productores de maíz y cítricos debido a que esta cifra alcanzaba el 50%. Más aún, otro tercio de los productores beneficiarios de PRENADER regó un área menor que la considerada al proyectar la obra. Uno de los factores que explica esta sub-utilización de la infraestructura de riego desarrollada con este proyecto, fue la falta de familiaridad con las técnicas de riego, imprecisiones en el diseño del proyecto tales como el sub-dimensionamiento del mismo: solamente el 31% declaraba tener algún grado de conocimiento de riego antes de que se iniciaran las obras (FAO, 2004).

La asistencia técnica brindada por el PRENADER en las etapas de diseño de la obra de fuentes de agua, construcción y control de fin de obra, en líneas generales fue adecuada, pero la asistencia brindada en las etapas de implementación y operación de riego fue deficitario, donde fue notoria la falta de planificación que hubo a nivel de establecimiento, tanto en relación a la implementación de riego y su manejo, como al acondicionamiento de las chacras para llevar adelante un manejo eficiente y sustentable. Se notó la ausencia de programas de capacitación y asesoría técnica en materia de riego tanto para los productores como los profesionales (FAO, 2004).

El informe final del proyecto, hace referencia a la escala de los proyectos con perspectiva a futuro: “dada la topografía del país no sería económicamente factible la construcción de grandes represas para el desarrollo de riego”. Como ejemplo, utiliza la represa hidroeléctrica de UTE de Rincón del Bonete, con su espejo de agua del orden de 100.000 ha que regula la cuenca del Río Negro en

aproximadamente el 56% del módulo de escurrimiento anual. Por lo tanto, sugiere que **“el desarrollo futuro de riego debería continuar con la estrategia establecida por el PRENADER y dar prioridad a embalses de menos de 20 millones de m³, emplazados en las cabeceras de las cuencas con áreas tributarias de no más de 5.000 ha a fin de evitar las costosas obras de control de crecidas que se requieren en presas emplazadas en cursos de mayor envergadura”** (FAO, 2004).

Para conocer más en detalle algunos aspectos del PRENADER se puede consultar los documentos de trabajo 1-3 del “Proyecto de Manejo Integral de los recursos aguas y suelos” (Vol I a V. 2003) que contiene los documentos que fueron utilizados para la evaluación del PRENADER y la elaboración y redacción del informe final (FAO, 2004). En el mismo, se detallan los componentes del programa: investigación aplicada, evaluación del Sistema de Información Geográfica y el marco legislativo para el manejo de los recursos naturales renovables. También en FAO (2004) se describe un proyecto PRENADER II que nunca fue ejecutado. En estos informes aparecen por primera vez aspectos clave para el desarrollo de un plan de riego tales como: (a) la perspectiva de pensar en sistemas de producción con riego, (b) en acciones y objetivos para incrementar la productividad y la estabilidad de los sistemas de producción, (c) en desarrollar estrategias para el manejo de la crisis forrajera, la falta de agua para la ganadería y la majada ovina, (d) en desarrollar estrategias para manejo proactivo de las crisis extraordinarias derivadas de las sequías, entre otros.

Tal como se mencionó anteriormente, luego de la experiencia del PRENADER no se ejecutó la segunda etapa del programa, por lo que no hubo continuidad en las acciones que llevasen a capitalizar todas las experiencias aprendidas, al menos no a nivel país. Posiblemente un factor que influyó en esto fue que las condiciones climáticas inmediatamente posteriores a 2004 no requirieron de la urgencia de una solución a una sequía.

La sequía del 2008

No fue sino hasta la sequía del 2007-2008, que en el año 2008 con el apoyo de las autoridades nacionales, las autoridades de UDELAR, autoridades del INIA y representantes de productores regantes, de empresas de venta de equipos de riego y de la AIA, sin ningún tipo de apoyo económico, se establece formalmente el Grupo de Desarrollo de Riego (GDR) donde técnicos de la EEMAC, de FAGRO y del INIA con experiencia en el manejo del agua, se nuclean y comienzan a generar propuestas y desarrollos importantes en el tema. El GDR también define un segundo documento denominado “Lineamientos para una política de Estado relativa a la utilización de agua para riego” (GDR, 2009) y organiza tres seminarios en el 2010, 2012 y 2014 (ver anexos) que fueron los primeros encuentros en donde participaron muchas de las personas involucradas en el riego, para pensar más

allá de los sistemas productivos que ya se venían regando. Este grupo funcionó activamente desde el 2008 hasta el 2014 pero en el 2018 se disolvió. El GDR fue un hito en la materia. El grupo planteaba la necesidad de financiamiento de la investigación para dar solidez científica a una política de desarrollo de riego y a partir de ahí, surgen dos FPTA-INIA (uno en la EEMAC otro en EEAS), mientras que el INIA desarrolla un proyecto interno en La Estanzuela y se consiguen financiamientos para el Centro Regional Sur (CRS, de Fagro, Udelar).

Durante la existencia del GDR, se coordinaron acciones en todo el territorio para desarrollar investigación y se consolidaron las capacidades técnicas articuladas. **Es también en este contexto donde surge la primera evaluación de represas multiprediales en el país.**

El documento “Lineamientos para una política de Estado relativa a la utilización de agua para riego” elaborado por el GDR en 2009, declara la importancia del riego suplementario como una herramienta integral que reduce la vulnerabilidad de los sistemas y permite explotar potenciales de rendimiento de grano y forraje, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos naturales a la vez que genera demanda de mano de obra de calidad.

Este documento consiste de un recuento histórico sobre el riego en el país, comenzando en la década del 40, atravesando PRENADER y destacando los logros y las limitaciones del programa. Tomando estos hitos como antecedentes, y conociendo el contexto, el GDR describe 7 líneas estratégicas y sus acciones correspondientes:

1. **Creación de capacidades técnicas**, capaces de lograr un uso adecuado de esta tecnología y un proceso efectivo de transferencia de tecnología de riego a productores. Para ello se debe trabajar en estrecho contacto entre las instituciones de investigación, de enseñanza y técnicos de las asociaciones rurales, como forma de superar rápidamente la brecha entre la tecnología de riego y su aplicación.
2. **Generación de conocimiento**. Se reconoce un proceso discontinuo de generación de conocimiento que debe ser sustituido por una acumulación constante de conocimiento que tenga un abordaje integral y sistémico. Dicho enfoque debe considerar en primer lugar al sistema de producción en su conjunto, y posteriormente concentrarse en los componentes: diseño de nuevas rotaciones agrícolas, adaptación de métodos de riego, desarrollo de herramientas de modelación para la toma de decisiones para una adecuada planificación,

entre otros. En este sentido, el GDR elabora en el año 2013 un documento con los lineamientos para llevar adelante un Programa nacional de investigación en riego de cultivos y pasturas (Anexo 1).

3. **Fortalecimiento institucional y de la legislación**, que haga foco en materia de derecho sobre el uso de agua superficial y a las servidumbres de paso y su regulación; una estructura organizativa que articule los niveles nacionales y locales, teniendo como unidad la gestión de las cuencas que permita una coordinación fluida entre las instituciones.
4. **Integración del riego en los sistemas de producción** donde se considere su implementación e impacto: sistemas de producción lechera con base forrajera intensiva, sistemas de producción agrícola-ganaderos intensivos con base en rotaciones largas de cultivos o de cultivos y pasturas en las cuales los componentes estivales de la rotación son vulnerables a la variabilidad de las precipitaciones; sistemas de producción arroceros; otras alternativas que estratégicamente generen áreas de producción de alimento para zonas más vulnerables desde el punto de vista de su aptitud de suelos y/o de otros factores.
5. **Planificación territorial avalada por el Comité de Cuenca** que incluya proyectos de nuevas fuentes de agua y criterios para la gestión de las mismas.
6. **Aumento en las fuentes de agua a través de inversiones productivas de obras hidráulicas**, que, contemplando la variabilidad climática aseguren un mayor uso, mayor producción y servicios. Destaca los embalses de agua superficiales, como la solución más adecuada.
7. **Políticas de estímulo que diferencien claramente los componentes de la inversión:** construcción de reservas de agua, sistematización de campos, construcción de canales, medidas de conservación de suelos y agua, elaboración de proyectos de riego, inversión en equipamiento de riego y seguimiento de la ejecución del proyecto

Como se mencionó previamente, fue en este contexto que se realizaron estudios técnicos por primera vez en el Uruguay con el objetivo de favorecer el uso racional y sostenible del agua como fuente de desarrollo productivo mediante el análisis y la evaluación de proyectos de sistemas de riego multiprediales. El Anexo 1 sistematiza el material bibliográfico y desarrollos técnicos recopilados que se han realizado en el país con relación al riego en el Uruguay.

La sequía del 2014-15

En el año 2015 desde el MGAP, se publica la “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay”, que es un documento que ordena, jerarquiza y define lineamientos y acciones para promover y crear las condiciones favorables para el desarrollo del riego, aprovechar las oportunidades de aumento de la competitividad del sector agropecuario nacional, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales para mejorar la adaptación a la variabilidad climática actual y a los cambios climáticos futuros. En tal sentido, **en el 2018 se modifica la Ley N° 16.858, en relación al riego con destino agropecuario (Ley N° 19553), se publican los Decretos 366/2018 y 368/2018 que regulan los requisitos para la obtención de derechos de uso privativo de aguas para riego con destino agrario, se introduce el concepto de caudal ambiental para solicitar o renovar permisos o concesiones, y se introducen modificaciones al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en lo que respecta a obras hidráulicas.** En la misma línea se fortalecen las capacidades del MGAP y se trabaja sobre tres zonas de interés nacional en donde instalar represas multiprediales con fines agrarios: cuenca del San Salvador, del Yí y del Arapey.

La “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay” se basó en cuatro pilares fundamentales: (a) la correcta asignación del agua y su distribución entre los distintos usos y usuarios en forma transparente; (b) el mantenimiento y administración de la infraestructura de riego y drenaje mediante una autosuficiencia financiera; (c) la eficiencia y calidad de los servicios de riego que se proporciona a los distintos usuarios de los sistemas; y (d) acciones para incrementar de manera sostenible la productividad del suelo y el agua con la participación directa de los productores agropecuarios y el fomento de las fuentes de innovación tecnológica. A partir de estos pilares, definió 11 componentes u objetivos específicos, cada una de las cuales tiene una serie de acciones claramente descriptas

Los objetivos específicos abarcan once dimensiones diferentes y complementarias:

1. **Un marco legal propicio para las inversiones públicas y privadas.** Esto implica la revisión y el fortalecimiento del marco legal para eliminar la incertidumbre, favorecer el clima de las inversiones y agilizar los procesos de inversión (fortalecimiento de las Sociedades Agrarias de Riego para facilitar su operación y cumplir cabalmente con sus funciones y estar en capacidad de garantizar el pago de los costos e inversiones del servicio de riego y drenaje. Para ello destacan como necesarias: la revisión de la ley de riego, modificaciones del marco legal tributario para proveer los proyectos multiprediales, flexibilización de los vínculos entre plazos y la elaboración de un marco legal para la promoción, operación y la seguridad de represas.
2. **Una institucionalidad adaptada al desafío del desarrollo del riego sostenible a nivel nacional.** Esto permitiría mejorar el desempeño de las entidades públicas en las funciones de preparación y fomento de proyectos de riego y de regulación del uso del recurso hídrico y regular las actividades de los proveedores de servicios privados para asegurar la calidad de los servicios, a los agricultores e instaladores de equipamientos, consultoras, operadores de sistemas de riego. Las acciones a implementar serían: el fortalecimiento de la institucionalidad del riego (ex RENARE, hoy DGRN-MGAP y DINAGUA-MA), la re-ingeniería de los procedimientos administrativos para las autorizaciones de riego, la formalización de la comisión honoraria asesora de riego, el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a los proyectos de PPP en riego, el mejoramiento de la calidad de los equipos y servicios vinculados al riego con centro en la regulación de los equipos y la certificación.
3. **Un cuadro de intervención público-privada ordenado y con sostenibilidad ambiental que tiene como objetivo fomentar un desarrollo ordenado del riego con gestión sostenible de los recursos naturales y la optimización del uso de los recursos financieros públicos y privados.** Esto significa tomar como unidad de planificación a la cuenca hidrográfica para la asignación de recursos.
4. **Fortalecer a las organizaciones de regantes adaptadas y sostenibles y desarrollar nuevos modelos organizacionales para la gestión futura de los proyectos** (transferencias de gestión a las organizaciones de usuarios, participación público-privada, etc.).

5. **Crear las condiciones para la promoción y fortalecimiento de proyectos de inversiones con una estrategia adaptada al abanico de situaciones, es decir intervenciones de tipo 1 a 4.** Esta línea trata de encontrar mecanismos por los cuales el sector público desarrolle herramientas que le permita sustentar una sólida cartera de proyectos de inversión. Se prevé un apoyo del Estado para la identificación de proyectos y la realización de estudios de factibilidad de posibles intervenciones.
6. **Modernización y consolidación del riego existente.** Esto implica acciones de rehabilitación física de infraestructuras hidráulicas y/o apoyo a la gestión de los sistemas, por ejemplo, a los productores arroceros.
7. **Crear sistemas de financiamiento adaptados a diferentes tipos de proyectos y perfiles de beneficiarios, que permitan un uso óptimo de los recursos públicos.** Este componente refiere a establecer convenios institucionales con el Banco República para el financiamiento y la modernización de proyectos de riego que cubran la tipología identificada donde se establecerán reglas específicas para cada tipo.
8. **Fortalecer la investigación en riego adaptada a las condiciones de Uruguay para responder a las necesidades actuales y anticipar la evolución futura.**
9. **Generar conocimiento y capacidad local entre los diferentes sectores (públicos, privados, productores, técnicos, etc.) y aprovechar la experiencia generada con los Planes de uso y manejo responsable de suelo.**
10. Garantizar una plena **coordinación** con los otros sectores tales como el sector industrial, comercial, eléctrico, para optimizar los beneficios del fomento del riego.
11. **Lograr la implementación del plan de acción para el desarrollo del riego en Uruguay de forma ordenada y conocer los impactos directos e indirectos, a través de monitoreos y evaluaciones sistemáticos.**

Desde el 2015 a la fecha, han existido avances importantes. Por ejemplo, ya hubo modificaciones de la ley de riego, y del marco legal tributario para promover proyectos multiprediales, se flexibilizaron los plazos, se elaboró un marco legal para la promoción, operación y la seguridad de represas, hay

un marco de intervención público-privada ordenada y con sostenibilidad ambiental contemplando como unidad de planificación a la cuenca hidrográfica para la asignación de recursos.

Algunos conceptos que se considera importante destacar:

- (a) Se definieron las condiciones bajo las cuales pueden ser entregadas las concesiones de agua – específicamente para la conservación de los recursos hídricos y el ambiente bajo la definición del caudal ambiental;
- (b) se crearon las asociaciones agrarias de riego (AAR) y las sociedades agrarias de riego (SAR) para acceder a permisos, concesiones y derechos de uso de agua con tal fin, así como beneficiarse con el cumplimiento de su objetivo. Al mismo tiempo se obliga al Poder Ejecutivo a definir un canon, y a las AAR y SAR a cumplir con el pago;
- (c) se modificó la Ley N° 18786 y se incluyeron las obras hidráulicas para riego en el marco normativo de contratos de Participación Público-Privada definidos en la ley;
- (d) se definió las características del gravamen de las obras hidráulicas y las características para la aprobación de su construcción.

En línea con estas acciones definidas en la estrategia, junto con la modificación de la Ley de riego con destino agrario, y en plan de fortalecer las capacidades, **se aprueba por Decreto N° 205/017 del Poder Ejecutivo el 31 de Julio de 2017 el Plan Nacional de Aguas, que tiene como objetivo avanzar en la gestión integrada y participativa de las aguas como lo establece la reforma constitucional del año 2004, reglamentada en 2009 mediante la Ley N° 18.610 de Política Nacional de Aguas.** Junto con el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan ordena todo lo definido en la Política Nacional de aguas y constituye una guía donde se describen el marco institucional y legal, la gobernanza y otras herramientas para una gestión integrada del desarrollo territorial, productivo y social.

Como actividad piloto entre los años 2016 y 2018 se estableció un proyecto para la caracterización de las cuencas del río San Salvador, río Yí y río Arapey en relación al riego (Proyecto DACC, MGAP) con el fin de analizar el potencial de desarrollo de la agricultura irrigada en esas tres cuencas. En particular caracterizó los recursos naturales en términos de suelos y agua, identificó la receptividad del sector agrícola al riego, analizó las características actuales de la agricultura de secano y bajo riego, y definió las características organizacionales y financieras de los posibles esquemas de desarrollo a futuro. Los documentos aquí presentados forman parte de la etapa de diagnóstico (etapa 1:

definición de escenarios posibles y etapas 2 y 3: proyectos prioritarios) (Anexo I)) y constituyen un recurso técnico muy sólido para consulta. Al mismo tiempo, el proyecto DACC-MGAP permitió fortalecer la institucionalidad adaptada al desafío del desarrollo del riego sostenible a nivel nacional, y fortalecer la investigación adaptada al desarrollo del riego en Uruguay (generación de conocimiento y capacidad local entre los diferentes sectores). Este desarrollo se encuadró en un plan de acción ordenado y con evidencias de los posibles impactos directos e indirectos, con un monitoreo y una evaluación sistemática de la estrategia de desarrollo de riego. En el mismo sentido y dando continuidad al proceso de generar capacidades locales, entre 2018 y 2022 se llevó a cabo el proyecto “Plataforma para el soporte a la toma de decisión en el desarrollo de la agricultura irrigada sostenible (DAIS-STD)”, financiado por el fondo INNOVAGRO (ANII e INIA). Este proyecto fue el primer intento en construir una plataforma agro ambiental basada en la integración de un sistema de monitoreo con modelos biofísicos y económicos para analizar y modelar el efecto de la intensificación de la producción agropecuaria. **Dicha plataforma incluyó el análisis de impactos de un escenario en la cuenca del río San Salvador con un incremento del área bajo riego, sobre la cantidad y la calidad del agua a nivel de cuenca, orientado a buenas prácticas agrícolas y al diseño, operación y ubicación de nuevas represas** (Tesis de maestría en Ciencias Agrarias de Florencia Hastings 2023 en proceso de publicación y artículos en revisión).

Actualidad: la sequía del 2021-2023

Durante ese período se sucedió la sequía más severa registrada en (al menos) los últimos 60 años. Esta sequía afectó no solo a la producción agropecuaria sino a la capacidad de suministrar agua al 60% de la población del país. Durante esta escasez hídrica fue la primera vez en que el agua tomó un lugar protagónico en la sociedad (urbana y rural) donde quedó de manifiesto el lugar prioritario del acceso al agua de calidad en cantidad suficiente para los diferentes usos.

En este contexto, en marzo del 2023 CERES¹ publicó un artículo que resume la situación actual del riego en el país, analiza la viabilidad y el impacto económico de la expansión de sistemas de riego en la ganadería y en los cultivos de soja y maíz en el país y evalúa el impacto a nivel país. A su vez los autores aseguran que la introducción de riego en la agricultura puede servir como un seguro en la producción (un seguro que varios expertos definen como un seguro caro), pero que brinda gran estabilidad y reduce la incertidumbre en la cadena productiva, favorece la inversión y la incorporación de innovación y tecnología. Estas afirmaciones se alinean con las experiencias consultadas que hay a nivel nacional tanto en la UDELAR, INIA, MGAP, experiencias privadas en

¹ Riego y Productividad. CERES, 2023

lechería (Ing. Agr. Goicochea, OLAM), en ensayos del SUL y productores agrícolas y agrícola-ganaderos.

El trabajo de CERES evalúa la viabilidad económica de la incorporación de riego en el 56% de la superficie sembrada de maíz y 44% de la superficie sembrada de soja, incorporando información sobre costos de inversión, costos de energía, mantenimiento de equipos, e insumos agrícolas, y estima las ganancias extras que implican el aumento de los rendimientos en base a precios de proyección de la zafra 2022-2023. Este modelo aporta tres escenarios que son: un escenario optimista para riego, un escenario pesimista para riego y un escenario intermedio. A un mismo costo de inversión, misma superficie, la amortización del préstamo ocurre en 2.3 años, 8 años y 4.2 años, respectivamente, y reflejan un ingreso extra al año de USD 120.000 para soja y maíz. El riego implica un manejo diferente al de sistemas productivos bajo seco, e incluso se puede aplicar agua al cultivo o la pastura utilizando diferentes estrategias tecnológicas dentro del mismo predio.

En lo que refiere a la ganadería, que es la principal actividad en nuestro país, en los años con abundantes precipitaciones, la producción se duplica. El incremento en la tasa de procreo y el aumento en los quilos de carne obtenidos como consecuencia del aumento en la producción de materia seca estable y sin variabilidad que ofrece el riego, sería un salto en la productividad e impulsaría la venta de vacas gordas en lugar de vacas de invernada.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, CERES argumenta que “es suficiente para alcanzar la expansión propuesta sin afectar los objetivos ambientales (FAO, 2012)”. Es importante destacar que, desde el 2012 a marzo del 2023, ha aumentado la superficie regada, ha habido avances en el marco legal, ha avanzado el conocimiento respecto a la producción de agua de las cuencas, la demanda, el consumo y su impacto ambiental. Es fundamental validar esas estadísticas y ordenar la información existente ya que por ejemplo, en la actualidad existen varias represas y embalses que se dejaron de utilizar por parte de productores arroceros por razones de rentabilidad, así como otras reservas de agua sin uso en contextos ganaderos, con permisos vencidos y otras tantas sin registro que permitirían comenzar a ser utilizadas. Por lo tanto, para asegurar que “es suficiente para alcanzar la expansión propuesta sin afectar los objetivos ambientales” (FAO, 2012) debe existir una planificación por parte del Estado y una coordinación basada en información, fundamentalmente en relación a la caracterización de las cuencas hídricas y su potencial de gestión sin afectar el agua para suministrar a la población ni el medio ambiente.

Investigación, desarrollo y formación de recursos humanos

De forma paralela a los lineamientos políticos que fueron sucediendo a partir de los diferentes eventos de sequía, el tema de riego en la investigación y desarrollo también tuvo ciclos muy marcados.

Como se menciona específicamente en dos objetivos de la estrategia, así como fue expresado por el GDR, para que un plan de riego se lleve adelante de manera exitosa, es fundamental la investigación y la generación de conocimiento local. En este sentido, a nivel nacional se han llevado acciones concretas, aunque dispersas. A continuación, se describen actividades de formación e investigación llevadas a cabo en la Unidad de Hidrología del Departamento de Suelos y Aguas, y en la Estación Experimental de Paysandú (EEMAC) de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, en el INIA, en el Instituto de Colonización, en la UTEC, el CENUR y en el sector privado.

La Unidad de Hidrología de la FAGRO (UDELAR) que forma parte del Dpto. de Ingeniería Agrícola, que formó parte central del GDR, tiene un cuerpo docente si bien pequeño y con pocos recursos, muy sólido en capacidades técnicas en riego frutihortícolas, en pasturas y en cultivos. Son docentes que han liderado proyectos de investigación orientados inicialmente al riego en frutales, pero luego lideraron proyectos de investigación en cultivos y pasturas bajo pastoreo. Existen varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales en relación a manejo, tecnología de aspersión, respuesta al riego en frutales, entre otros (Anexo I). En el mismo sentido, todos los miembros de la Unidad son docentes de grado y de posgrado, orientadores de tesis de posgrado, y la orientación en las líneas actuales de investigación es en relación a la calidad del agua de escurrimiento en cultivos bajo riego suplementario. Con el nuevo plan de estudios de la FAGRO, en los primeros años de la carrera participan de talleres donde los contenidos están asociados a los conceptos de cuenca hidrográfica, balance hídrico y relación precipitación-escorrentía. Al final de la carrera universitaria, la formación incluye riego en sistemas hortícolas (materia obligatoria), y cursos optativos de riego en sistemas extensivos, además de capacitar en el diseño de sistemas de riego con referentes en el tema (por ej.: el Ing. Agr. Baccino quien ha diseñado una gran cantidad de represas en el país). Cabe destacar, que durante los años 2015-2018, este grupo generó un estrecho contacto con el MGAP donde se elaboró material audiovisual con contenido técnico para la formación y actualización de recursos humanos en el marco de la Estrategia de Fomento del Riego, mencionado anteriormente (en Anexo I se encuentran las publicaciones de tesinas, maestrías y doctorados del año 2010 en adelante).

En la EEMAC, el referente en la materia también formó parte del GDR (y participó del PRENADER) y tiene un largo recorrido en la formación de capacidades nacionales y de investigación. Su enfoque ha estado dirigido a la respuesta ecofisiológica de los cultivos bajo riego, fechas de siembra, selección de variedades, etc. Ha liderado proyectos más vinculados a la ecofisiología de cultivos (en el Anexo I se encuentran las publicaciones de tesis, maestrías y doctorados).

Parte de los docentes de la Unidad de Hidrología, también forman parte del plantel docente de la Carrera Ingeniería de Agua y Desarrollo Sostenible de la UTEC, que si bien es más reciente, tiene una capacitación en la temática, con un perfil más técnico, y que incluye recursos humanos formados en otras áreas tales como ingeniería hidráulica. En el Centro regional del Norte (CENUR, UDELAR) también existe la carrera de Ingeniería del Agua con un currículo similar a la de la UTEC.

Como es bien conocido, el programa de investigación y desarrollo del arroz en el INIA es líder en los aspectos productivos de ese cultivo. Esto es importante destacar debido a que es el claro ejemplo de lo que un programa estratégico a nivel país público-privado es capaz de generar. Si bien ya se tienen capacidades técnicas muy sólidas, excelentes recursos humanos, programas de innovación, etc., en la actualidad se está haciendo foco en el impacto ambiental de los sistemas de producción de arroz (Anexo I). A diferencia de lo que sucede con el arroz, en el INIA la investigación en riego en cultivos y pasturas no ha sido similar: no hay un programa estratégico desarrollado en el INIA que articule a todos los actores para potenciar y transformar al INIA en el líder en materia de sistemas de riego suplementario de cultivos y pasturas. Esto hace que, si bien se vienen realizando esfuerzos, los mismos son dispersos y se llevan adelante con pocos recursos. Por ejemplo, en INIA La Estanzuela hay una represa con destino a riego agrario y se ha utilizado para realizar experimentos pequeños relacionados a fechas de siembra. En INIA Tacuarembó, se realizó la evaluación de pasturas puras de *Paspalum notatum* variedad Sepé en respuesta al riego sin pastoreo. Finalmente, en coordinación con INIA La Estanzuela se han venido llevando a cabo experimentos en el SUL con buenos resultados de respuesta a pasturas bajo riego (Anexo I).

En el INIA, las visiones son dispares y hay quienes piensan que el riego tendría que ser transversal a todos los sistemas y no un eje de desarrollo en sí mismo. Sin embargo, hay otro grupo de técnicos que entienden que dado que el riego suma otras complejidades a los sistemas productivos, tienen que pensarse como parte de un todo, de un sistema de producción desde el inicio: esto indica que debería de existir un eje estratégico de desarrollo, investigación e innovación para el riego (al igual que en arroz).

El MGAP, hasta el 2020 tuvo un gran impulso en la generación de capacidades, logró formar un equipo muy sólido en materia de gestión de recursos humanos, capacidades técnicas y analíticas, pero en los últimos tres años, enfocando los recursos hacia otros ámbitos, se disolvió el equipo de trabajo y se desagregó en los regionales. De todas maneras, en la actualidad se están llevando a cabo apoyos dispersos en el territorio desde las regionales y se ha retomado el proyecto de la represa multipredial de la zona de la cuenca del San Salvador, elaborado durante la Estrategia de Fomento del Riego.

El INC, tuvo un departamento de riego que por años estuvo vacío de personal. Hace unos cinco años aproximadamente, mediante una prueba de méritos y concurso, se ocupó el lugar y desde ahí y con mucho esfuerzo, se ha venido trabajando con los colonos: en primer lugar, se registraron todas las represas que se encontraban ubicadas en estos predios y se comenzó a apoyar a varios productores para poner a punto las represas en algunos predios ganaderos.

Es muy importante el lugar que ocupan las empresas privadas en lo relacionado al riego suplementario en cultivos y pasturas. En cuanto a riego suplementario en pasturas, hay productores que tienen resultados que confían en la estabilidad asociada al riego así como de la altísima productividad y rentabilidad, tanto en el Norte con pivot móvil así como en el Sur con sistemas de aspersión central. Hay experiencias exitosas en sistemas de riego de pasturas para lechería con altísimos niveles de productividad. Existen también resultados muy buenos en lo relacionado al aumento de carbono orgánico de suelo (COS) donde en menos de 10 años, los suelos con pasturas bajo riego de festuca (de más de 5 años) han aumentado su COS en más de 2%. En riego suplementario en cultivos, productores de RUU, una organización que nuclea a productores especialmente de la zona centro del país, ha venido aumentando la acumulación de experiencia en manejo de sistemas agrícolas con riego, pero también los hay que no forman parte de RUU con resultados muy favorables.

CAPÍTULO 2. Marco legal, gobernanza e institucionalidad

En esta sección se describen las leyes, decretos, reglamentos y normativas relativos a la regulación y uso del agua para la producción agropecuaria y trata de ser una guía para usuarios en general.

Marco Legal & Regulatorio: código, Leyes, normativas, decretos

Artículo 47 de la Constitución de la República (modificado en 2004)

Declara de interés general la protección del ambiente y establece que “...el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.

Código de Aguas: Ley 14.859 (1978) y decreto 253/79 y modificativos

El código de aguas y su decreto reglamentario establecen las competencias del Estado en materia de aguas: formular la política nacional de aguas, decretar reservas de agua de dominio público o privado, establecer prioridades para el uso de agua por regiones o cuencas, siendo prioritario el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, suspender el suministro de agua en caso de extrema sequía y revocar las concesiones o permisos de uso especiales por razones de interés general, establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riego, usos industriales o de otra naturaleza. El Decreto 253/79 y modificativos incluye la clasificación de cursos de agua en clases y establece parámetros de calidad de aguas para cada clase que deberán cumplir quienes viertan sus efluentes a dichos cursos.

Resolución ministerial 99/2005 del MVOTMA

Determina que todos los cursos de agua cuya cuenca tributaria mayor de 10km² quedan clasificados como Clase 3 del Decreto 253/79. Por esa razón, todos los cursos de agua del país han sido clasificados como Clase 3, excepto la Laguna del Sauce (Clase 1).

Ley 17.283 (2000): Ley de Protección General del Ambiente

Esta Ley declara de interés general la protección del ambiente, de la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje, la conservación de la diversidad biológica, la reducción y el adecuado manejo de sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos o residuos, la prevención, eliminación, mitigación y la compensación de los impactos ambientales negativos o adversos. Esta ley se instrumenta, aplica y coordina mediante una Política Nacional Ambiental que contemple el desarrollo sostenible del país. El Plan Nacional Ambiental es el principal instrumento estratégico y adaptativo diseñado para alcanzar los objetivos de la Ley 17.283 y fue aprobado por el Gabinete Nacional Ambiental y publicado mediante Decreto de Presidencia N°222/019, de fecha 5 de agosto de 2019.

Ley 16.644 (1994) y Decreto 349/005: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios.

Determina qué actividades deben solicitar Autorización Ambiental Previa (AAP) para su instalación.

Ley 15.239 y decretos reglamentarios 333/04 y 405/008: Ley de Uso y conservación de suelos

Declaran de interés nacional el uso y la conservación de los suelos de las aguas superficiales destinados a fines agropecuarios.

Ley 16.858 (1997) y decreto reglamentario 404/01: Ley de riego agrario.

La Ley de Riego 16.858 del 11 de septiembre de 1997 regula el uso de riego para destino agrario. En su artículo 1, declara de interés general el Riego con destino agrario, sin perjuicio de los otros usos legítimos donde lo declara de interés general. Declara que todo productor rural tiene el derecho de utilizar los recursos hídricos de los que pueda disponer legalmente, para desarrollar su actividad, sin degradar los recursos naturales, ni perjudicar a terceros (<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16858-19>).

El MGAP es quien establece las normas técnicas para el uso de agua de riego. Por el artículo 12 se crea la figura legal de las Sociedades Agrarias de Riego (SAR) que, pese a su existencia desde 1997, ha sido utilizada por pocas organizaciones de regantes para los proyectos de riego colectivos. Una de las principales razones reside en el inciso final del art 14, en el que se prohíbe privar a los miembros de las sociedades del agua por vía de sanción. De acuerdo a los antecedentes expresados por personas que participaron de las discusiones tenidas al momento en que se discutía la presente ley, éste artículo fue agregado para facilitar la regularización de pagos por parte de algún miembro que no cumpla sus obligaciones con la Sociedad Agraria de Riego, dado que, si al miembro incumplidor se le impide el uso del agua, menos posibilidades va a tener de regularizar su situación de pagos. Sin embargo, este inciso ha sido una de las limitantes para la creación de SARs, por lo que, a fin de favorecer la formación de estas sociedades, debería ser derogado.

Crea también las Juntas Asesoras Regionales de Riego integradas por un representante del Ministerio de Ambiente (antes MVOTMA, quien preside), uno del MGAP y dos (como mínimo) de los regantes de la zona y dos (como mínimo) propietarios de la zona.

Ley 19.533 (modificación de la ley 16.858 (1997) relativo al riego con destino a riego agropecuario)

Establece las concesiones de agua y determina los requisitos para la asignación de permisos (<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19553-2017>) con el objetivo de la promoción del riego multipredial. Aún tiene pendientes algunas reglamentaciones.

(<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19553-2017>):

Ley 18.172 (2007)

Determina que las competencias relativas a la administración, control y uso de los recursos hídricos, pasan de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH-MTOP) a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua-MA), salvo todo lo relativo a la navegabilidad del transporte fluvial y marítimo, la realización y vigilancia de obras hidráulicas, marítimas y fluviales, así como la administración y la delimitación de alvéolos). El Ministerio de Ambiente (antes del 2022 dentro de la órbita del MVOTMA), gestiona la administración, uso y control de los recursos hídricos de acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas y en la Ley N 16.858 de Riego con Destino Agrario, en estrecha coordinación con el MGAP y vigilando el cumplimiento de la normativa ambiental.

Ley 18.610 (2009) Política Nacional de Aguas.

Declara al MA (ex MVOTMA) proponer al Poder Ejecutivo la Política Nacional de Aguas, detallar los principios que deberá cumplir dicha política, diseñar los instrumentos y planificar a nivel de cuenca hidrográfica y por acuífero, considerando la integralidad del ciclo hidrológico. Determina que la gestión de los recursos hídricos debe contemplar la variabilidad climática y los eventos extremos con la finalidad de mitigar los impactos, en especial sobre las poblaciones. Además debe incorporar el derecho de los usuarios del agua y la sociedad civil de participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y políticas. Debe integrar la información relacionada a los recursos hídricos en un sistema nacional de información hídrica para facilitar la toma de decisiones en relación a la gestión y al control. Crea la figura del Consejo Nacional de Aguas, Ambiente y Territorio en el ámbito del MA (ex MVOTMA) y establece su integración y sus competencias.

Plan Nacional de Aguas

El Plan Nacional de Aguas fue aprobado por Decreto N° 205/017 del Poder Ejecutivo el 31 de Julio de 2017 y tiene como objetivo avanzar en la gestión integrada y participativa de las aguas como lo establece la reforma constitucional del año 2004, reglamentada mediante la Ley N° 18.610 de

Política Nacional de Aguas en 2009. Junto con el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan, ordena todo lo definido en la Política Nacional de aguas siendo una guía donde se describen el marco institucional y legal, la gobernanza y otras herramientas para una gestión integrada del desarrollo territorial, productivo y social.

Ley 19.149 (2013) Declaración Jurada de Fuentes de Agua

A partir del 2014, se comenzó con la declaración de fuentes de agua con carácter obligatorio para empresas o propietarios de la tierra en todo el territorio uruguayo con el objetivo de ser un instrumento para consolidar el Inventario Nacional de Aprovechamiento de Aguas. El "inventario actualizado de los recursos hídricos del país" fue previsto en el Art. 7 del Código de Aguas (Ley 14.859 (1978)) y se ha desarrollado en la última década en el marco del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos (SGRH) actualmente en la órbita de la Dinagua que determina que "el Ministerio competente llevará un inventario actualizado de los recursos hídricos del país, en el cual se registrará su ubicación, volumen, aforo, niveles, calidad, grado de aprovechamiento y demás datos técnicos pertinentes." (TÍTULO II: "Del inventario y apreciación de los recursos hídricos y del registro de los derechos al uso de aguas"). Las empresas inscritas en Dicose deben realizar la Declaración de todo aprovechamiento de aguas (pozos, tajamares, represas, tanques excavados y polders, diques de protección contra inundaciones, tomas de agua). Se tramita junto con la Declaración jurada de Dicose.

Ley N° 16906. Ley de inversiones, promoción industrial

Esta ley declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional ([Ley 16906](#)) Esta ley establece instrumentos económicos que promueven las inversiones y ha sido un instrumento muy importante para la implementación del riego en empresas agropecuarias ([COMAP](#))

Son beneficiarios de las franquicias, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias. Se entiende por inversión a la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el activo fijo o el activo intangible: A) Bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo. B) Equipos para el procesamiento electrónico de datos. C) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias. D)

Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales. E) Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo.

Esquema de institucionalidad, participación

Desde el punto de vista institucional, la autoridad de aguas radica en el Poder Ejecutivo y se ejerce a través del Ministerio de Ambiente (MA), más precisamente por medio de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA). La DINACEA, dependiente del MA (que otrora formaba parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -MVOTMA), es el organismo rector de la gestión ambiental, y tiene dentro de sus competencias el formular y llevar adelante la política ambiental. Tiene como misión lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores sociales.

La DINAGUA, creada en 2007 dentro del MVOTMA con el nombre anterior de DINASA, tiene entre sus competencias, realizar propuestas normativas para el uso y desarrollo sostenible del agua, otorga derechos de aprovechamiento de aguas, aprueba las obras hidráulicas, propone la aplicación de sanciones, arbitra medidas de conciliación entre usuarios, inscribe los derechos en el Registro Público de Aguas y lleva el inventario de los recursos hídricos (IICA, 2010). La DINAGUA incorporó los cometidos de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del MTOP en materia de inventario y administración del agua.

Otra institución clave en una nueva visión sobre el riego en el Uruguay es la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), la que tiene a su cargo los planes nacionales territoriales para el desarrollo sostenible, estableciendo una estrategia nacional y favoreciendo el desarrollo local social y ambientalmente sostenible, atendiendo la dimensión regional y la descentralización efectiva.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Recursos Renovables (ex RENARE, DGRN en la actualidad), gestiona el uso del suelo, aprueba los planes de usos de suelos y aguas para riego, asociados a los aprovechamientos hidráulicos gestionados por la

DNH (IICA, 2010). La Dirección Nacional Minería y Geología (DINAMIGE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) interviene en la gestión de aprovechamientos de aguas subterráneas (IICA, 2010). La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), es responsable del abastecimiento de agua potable en Uruguay y del saneamiento fuera de Montevideo. Este último es responsabilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), empresa propiedad del Estado, se dedica a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Es la encargada de manejar las represas hidroeléctricas.

Desde el año 1970 a la fecha se han establecido 11 Juntas de Riego con jurisdicción en la mayor parte del territorio. Con la Ley de Riego de 1997 se oficializaron las Juntas de Riego que son integradas por los usuarios, técnicos de organismos públicos y comunidad en general. La creación de las Juntas Regionales de Riego, incluidas en la Ley de Riego del año 1997, se debió a los conflictos surgidos en años secos (IICA, 2010).

A partir del 1 de marzo de 2005 se creó una nueva institucionalidad ya que se inició el proceso de inclusión del desarrollo rural en las políticas agropecuarias definiéndose a los Productores Familiares, asalariados y población rural como la población objetivo prioritaria para la elaboración y ejecución de las políticas diferenciadas. Para alcanzarlas en el MGAP se creó la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR); la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas; y las Mesas de Desarrollo Rural. El MGAP busca apoyar el crecimiento general balanceado, el desarrollo sostenible del sector agropecuario en base a una estrategia integral e inclusiva, desarrollando capacidades sistémicas e institucionales en sus unidades y promoviendo la creación y/o fortalecimiento de asociaciones entre organismos, comunidades locales y el sector privado, incorporando medidas de mitigación y adaptación del cambio climático de acuerdo al recientemente creado Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Por ejemplo, la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas, realiza la entrega de raciones a productores, con despliegue en todo el país. Este espacio sería un canal posible para ayudar a productores familiares a implementar riego en esta escala dado que ya está todo articulado para su buen funcionamiento.

Procedimiento para presentar un proyecto de riego, procedimientos administrativos según dimensionamiento y tipo de obra:

En cuanto al riego, las obras que están sujetas a autorización administrativa son todas las construcciones de obras hidráulicas destinadas al aprovechamiento del agua para riego agrario (Art. 1º del Decreto del Poder Ejecutivo nº 404/001, de 11 de octubre de 2001). Dicho Decreto es reglamentario de las disposiciones establecidas en la Ley de Riego, Ley Nº 16.858 del 3 de septiembre de 1997). La obra hidráulica (toma, pozo o embalse) y el derecho de uso sobre las aguas a utilizar resultan de competencia del MA y DINAGUA. El decreto 123 de 7 de mayo de 1999 establece la clasificación de las obras de almacenamiento en función de los parámetros A (área de la cuenca de aporte), H (altura de la obra) y V (volumen máximo embalsable) (Tabla 1), así como también las multas en caso de captación o uso de agua sin permiso, concesión o autorización.

El Decreto describe los procedimientos para la Autorización Administrativa:

Tabla 1. Clasificación de los embalses según DNH-MTOP de acuerdo al área (Á) de aporte de la cuenca (ha), la altura (H, m) y el volumen (V) embalsado (m3) de la obra

		Área (ha)						
		Á < 4	4 < Á < 40	40 < Á < 200	200 < Á < 500	500 < Á < 1000	1000 < Á < 5000	5000 < Á < 15.000
Altura (m)	H < 3	V ≤ 12.000 Tajamar Chico 12.000 ≤ V < 120.000 Tajamar Mediano V ≥ 120.000 Tajamar Grande						
	3 < H < 5	Tajamar Chico	Tajamar Mediano	Tajamar Grande	120.000 ≤ V < 600.000 Represa Chica			
		V ≤ 120.000 Tajamar Grande			V ≥ 600.000 Represa Mediana			
	5 < H < 15	V ≤ 120.000 Tajamar Grande			120.000 ≤ V < 600.000	V ≥ 600.000 Represa Mediana	Represa Grande I	Represa Grande II
H > 15	120.000 ≤ V < 600.000 Represa Chica			Represa Chica	Represa Mediana	Represa Grande I	Represa Grande II	Represa Grande III

Tabla 2. Tipología de proyectos de riego

Tipo de proyecto	Principales características		
	Tipo de inversión	Rango de tamaño del proyecto de riego	Clasificación probable para la Autorización Ambiental Previa
Tipo 1: Proyecto de riego para la agricultura familiar (DACC)			
Tipo 1a: Proyecto individual	Pozo, tajamar, pequeño sistema de riego, etc.	de 1 a 10 ha	Categoría A
Tipo 1b: Proyecto asociativo (Ejemplo: SPL San Ramón)	Embalse, bombeo, canales, pivot, etc	de 10 a 400 ha	Categoría A
Tipo 2: Proyecto de riego individual empresarial (Ley de inversiones)	Embalse, obra de captación y conducción y pivotes	de 50 a 200 ha	Categoría A o B
Tipo 3: Proyectos asociativos de tamaño mediano			
Tipo 3a: Para agricultores familiares (Ejemplos: SOFOVAL, CALELCO) Tipo 3b: Para productores empresariales (Ejemplo: Villa Trigo)	Sistema colectivo de riego. Obras de captación, almacenamiento y distribución-	de 400 a 2000 ha	Categoría B o C
Tipo 4: Proyectos de gran porte con represas de uso múltiple (Ejemplos: Palo a Pique, embalses estratégicas de San Salvador)	Presa o reserva estratégica (más de 15m de altura, en la mayoría de uso múltiple), red de conducción y distribución, drenaje, caminos, etc.	Más de 2.000 ha	Categoría C

1. Solicitud de autorización acompañada de un Proyecto de Riego, compuesto de cinco componentes. Todos los formularios se encuentran disponibles online ([Formularios](#)) o en el anexo I:
 - a. Obra hidráulica – toma, pozo o embalse según los casos,
 - b. Plan de Uso de Suelos y Aguas,
 - c. Disponibilidad jurídica de los predios,
 - d. Contratos de suministro de agua a terceros,
 - e. Componente ambiental del proyecto.
2. Clasificación de las solicitudes según su naturaleza:
 - a. nueva,
 - b. renovación,
 - c. modificación
 - d. cesión
3. Presentación en 2 o 3 carpetas: para DINAGUA, para DGRN y DINAMA en el caso de la Autorización Ambiental Previa (AAP).
4. Análisis por parte de los Ministerios, de la Junta de Regantes y de la Comisión Asesora de Riego (inexistente).
5. Realización de Audiencia cuando corresponda (proyectos clasificados como Categoría C).

Para proyectos clasificados como Categoría C

1. Solicitud de la AAP incluyendo los documentos del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental.
2. Puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen en las oficinas del MA para consulta y apreciaciones.
3. Audiencia Pública
4. Resolución del MA en un plazo de 120 días después de la solicit

CAPÍTULO 3. Comentarios finales, lineamientos y recomendaciones

Resumen de la Situación Actual (1990 – 2023)

A pesar de que desde el año 2015 se diseñó la “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay”, el país ha avanzado mucho en conocimiento técnico, así como en aspectos legales y regulatorios, la expansión del riego en Uruguay no ha sido importante. Esto se debe probablemente a una combinación de factores financieros, culturales, al valor de la tierra, al costo del equipamiento y a variables de rentabilidad. Existen muy buenas experiencias desde el punto de vista de la productividad y de la sostenibilidad en sistemas de producción bajo riego suplementario. Hay profesionales bien formados, con alto nivel en diferentes disciplinas capaces de abordar esta temática. Es necesario coordinar esfuerzos, compartir y sistematizar las experiencias, comunicar y divulgar. En un país con altísima variabilidad climática, y en un contexto de cambio climático que en el que se espera aún más variabilidad, el poder lograr una mayor estabilidad en la disponibilidad del agua para cultivos y pasturas se volverá cada vez más crítico. La expansión del riego le brinda a Uruguay la oportunidad de dar un salto en su producción agropecuaria, y de promover la descentralización a partir del impacto que generan la inversión y la producción adicional. En conjunto, el incremento en las exportaciones y la inversión durante el periodo de implementación podría generar un aumento de la actividad promedio anual superior a los USD2.200 millones, lo que significaría un crecimiento de la economía de 2,9% anual, con respecto a un escenario con el área regada en la actualidad.

El pensar en un Plan Nacional de Riego, responde a la necesidad de tener una política de promoción del riego a largo plazo para una gran heterogeneidad de productores y de sistemas de producción, que trascienda los cambios de gobierno, ya que el riego es una herramienta que permite aumentar la estabilidad, la productividad y la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios con un impacto directo en el PBI nacional y en rentas generales. Este desarrollo debe ocurrir basado en una buena planificación, con un marco legal seguro y que ofrezca garantías tanto para el interesado como para el Estado, con un sólido respaldo científico-tecnológico, y con una gestión eficiente.

Para este trabajo se entrevistó a un grupo de personas clave en temas relacionados con el riego en nuestro país con el fin de tener un universo representativo de las personas involucradas en esta

materia². El objetivo de estas entrevistas fue recabar información sobre los procesos que han sucedido a lo largo de los últimos 40 años, poder identificar cuáles son las fortalezas a nivel nacional y cuáles son los desafíos sobre los cuales hay que trabajar para poder establecer un Plan Nacional de Riego.

La opinión común a todos los entrevistados, fue que a lo largo de los últimos años no hubo continuidad en los procesos, que es algo característico de los “ciclos hidro-ilógicos” comentados en la introducción de este trabajo. Por ejemplo, el PRENADER surgió en los 1990s a partir de un evento importante de sequía (1988/89) y permitió un fortalecimiento importante en capacidades técnicas y en conocimientos teóricos para la construcción de obras en los ministerios con competencias directas, así como en instituciones de formación, investigación y extensión como la UDELAR. Sin embargo, y a pesar de los impulsos iniciales, no existió continuidad luego de culminado el proyecto. Afortunadamente, PRENADER generó productos que fueron útiles para etapas posteriores como por ejemplo: (a) lineamientos para el desarrollo del riego en el Uruguay; (b) investigaciones en estaciones experimentales; (c) muchas obras realizadas especialmente para sistemas intensivos y arroceros; (d) recursos humanos formados (muchos de los cuales hoy son referentes nacionales), y (e) un proyecto armado para continuar en una segunda etapa. Una limitante del PRENADER claramente descrita en el documento FAO de 2004, fue el problema en la transferencia técnica: se construyeron represas, pero luego los productores no se apropiaron del conocimiento técnico relacionado al manejo del agua para el riego.

Luego de la sequía del 2007-2008, se consolida el GDR, se destaca la importancia de incorporar el riego a nivel nacional, se elabora un documento con “Lineamientos para una política de Estado relativa a la utilización de agua para riego” (GDR, 2009), se genera mucha información publicada en tres seminarios de riego (2010, 2012 y 2014) y en este contexto surge la primera evaluación de represas multiprediales en el país.

Entre los años 2015 y 2018, nuevamente reaccionando a eventos de sequías, ocurre un nuevo impulso y surge el documento “Estrategias para el desarrollo de la agricultura regada”. Mediante el proyecto DACC (MGAP) se publicaron tres documentos muy sólidos donde se caracterizan tres cuencas, se discuten las perspectivas de desarrollo de la agricultura irrigada, y se establece un plan de acción para el desarrollo de la agricultura irrigada. En esos años también se modifica la Ley de

² Los entrevistados incluyeron: representantes del MGAP, MA, UDELAR, INIA, UTEC, INC, técnicos que trabajaron en el programa PRENADER, técnicos que formaron parte del GDR, productores independientes y asesores de asociaciones gremiales.

Riego, la cual establece las concesiones de agua y determina los requisitos para la asignación de permisos con el objetivo de la promoción del riego multipredial.

Finalmente, y para evaluar el grado de avance al momento de realizar el presente trabajo (2023), en el presente trabajo se revisó el grado de avance en todas las acciones propuestas en la publicación “Estrategias para el desarrollo de la agricultura regada”. La estrategia propuso 57 acciones organizadas siguiendo 11 componentes estratégicos, de las cuales solo 9 acciones se consolidaron, 17 tuvieron un avance importante, 26 no tuvieron un avance en absoluto y en cinco acciones hubo un retroceso (ver: [Avance de la estrategia de fomento de riego](#)).

Es importante destacar que mientras estos procesos fueron ocurriendo en el país, ha aumentado la cantidad de equipos de riego que han ingresado, y que ha aumentado la cantidad de empresas con un fuerte componente de riego en sus sistemas de producción. Sin embargo, luego de modificada la Ley de Riego, aún no existe ningún proyecto de mediano porte o multipredial, siendo una de las limitantes la falta de seguridad legal en cuanto a la reglamentación del caudal ambiental y de la evaluación ambiental estratégica. Dicha evaluación tiene necesariamente que estar definida utilizando parámetros que dialoguen con la realidad actual, es decir que articule con la categorización que existe actualmente (Tabla 2) y que pueda ser utilizada para presentar proyectos o renovaciones (tipo y dimensión de proyecto). Por otra parte, dado que en Uruguay la densidad de estaciones de caudal es de una estación por cada 4200 km², es importante utilizar criterios que sean coherentes con esa realidad, y al mismo tiempo intentar mejorar la densidad de estaciones de aforo.

Por otro lado, las acciones vinculadas a la información y conocimiento desde el sector privado, han tenido un avance limitado. En el año 2023, tomando como base un escenario de desarrollo del informe 4 de la cuenca del San Salvador (escenario 11), la Cooperativa Agraria de Dolores retomó consultas con UTE y DGRN con la perspectiva de plantear un proyecto ejecutivo de obra de infraestructura hidráulica para riego. En el mismo año, también se publica el documento de CERES a pedido de RUU donde se utilizan datos generados por los productores regantes siendo éste el primer documento que estima la rentabilidad de la implementación de riego en tres escenarios posibles (escenario “business as usual”, escenario de media y escenario favorable) para diferentes sistemas productivos. El documento CERES plantea también una serie de lineamientos para establecer una política de riego a nivel nacional.

En cuanto al desarrollo de investigación nacional y formación de recursos humanos, los esfuerzos han sido continuos, pero no se alinearon en una estrategia nacional en común, ni han sido formalmente declarados como un área prioritaria, por lo que no han recibido señales de apoyo económico sostenido y planificado. Esto ha resultado en proyectos o esfuerzos individuales, con capacidades de atender lo urgente, con disminución sucesiva de recursos económicos, y con fechas de finalización. Esta situación ocurre tanto en la UDELAR como en el INIA. A modo de ejemplo, en la unidad de Hidrología (de la UdelaR), principal formador de recursos humanos en materia de diseño e implementación de sistemas de riego con perfil agronómico, existe un equipo de tres docentes con formación de posgrado, con proyectos a cargo, publicaciones académicas en revistas arbitradas nacionales e internacionales, pero con poco respaldo y apoyo económico. Algo similar ocurre con el INIA, donde no hay un programa estratégico de investigación para sistemas de producción bajo riego, a diferencia de lo que ocurre con el arroz donde hay un claro liderazgo. En el caso del arroz ya se avanzó mucho en estudios de impactos ambientales de la producción del cultivo sobre la calidad del agua, dado que en este cultivo ya se ha investigado mucho en todo lo referente al sistema productivo como el manejo y productividad. En cambio en el riego suplementario de cultivos y pasturas, hay esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes instituciones, enfocados de manera distinta, y con esfuerzos dispersos: hay excelentes profesionales con vasta experiencia, pero su conocimiento no se ha capitalizado. Hay visiones dispares en cómo se tiene que abordar la temática, y lo que es compartido es que los esfuerzos no han conseguido coordinar la investigación en el tema. Continúa faltando una línea de investigación que contemple la gestión de agua a escala de cuenca hidrográfica. Existe un FPTA de INIA (No 358) y un proyecto financiado por Innovagro (Proyecto DAIS), que han comenzado a desarrollar plataformas con herramientas modernas de simulación, para la evaluación de la gestión del agua a escala de cuencas. Se ha generado un grupo interinstitucional (MGAP, MA, UdelaR, INIA) que ha venido trabajando en esas herramientas modernas de gestión de agua, pero también en estos casos no existe una adecuada coordinación, ni se está respondiendo a un plan estratégico nacional.

En relación a la transferencia de conocimiento y de experiencias prácticas, el sector privado y las empresas son quienes más han acumulado conocimiento y experiencia en riego suplementario en riego de cultivos y pasturas. RUU organiza jornadas anuales de divulgación sobre riego suplementario en cultivos, el INIA y la UDELAR hacen jornadas de divulgación, mientras que algunos ingenieros agrónomos utilizan diferentes mecanismos para demostrar la experiencia de riego en pasturas con destino a la producción de leche. Sin embargo, los esfuerzos son escasos y dispersos, la información no está sistematizada, y no se vislumbra un liderazgo en este tema a nivel institucional.

En materia de gestión de recursos hídricos se avanzó de manera significativa durante el período 2014-2019, con la modificación de la ley de riego, la publicación del Plan Nacional de Aguas, y se fortalecieron las capacidades en los ámbitos de gestión (MGAP y MA). Se trabajó de manera muy profesional en el proyecto DACC “Estrategia de fomento para la agricultura regada”, pero lamentablemente no se mantuvieron los recursos humanos. Este elemento fue mencionado por todos los entrevistados: la falta de permanencia de los equipos de trabajo en las instituciones públicas, en la UdelaR, el INIA, etc.

Para avanzar adecuadamente en una política de riego en Uruguay es fundamental contar con un servicio expedito de análisis, registro y control de usos del agua que otorgue las garantías a la inversión de los particulares en obras de riego. Las concesiones para el uso del agua de riego, por su propia naturaleza, deberán considerar períodos de tiempo largos y una garantía al suministro de agua con una probabilidad superior al 80% de acuerdo con la demanda de los cultivos. Estos criterios se deben fijar por cuenca o subcuenca hidrológica y tomarse como base para el otorgamiento de las concesiones.

Por otra parte, los retornos de agua de riego, que en los casos de disponibilidad limitada constituyen derechos de otros usuarios, ya sea para riego o no, son fundamentales en el cálculo de las disponibilidades de agua en cuencas bajo situaciones de competencia y también deben regularse. Los aspectos de calidad del agua van directamente relacionados con la disponibilidad del recurso y tienen la misma prioridad, más aún en el contexto de diferenciación de sistemas de producción sostenibles.

El diseño de las redes de medición y monitoreo se deben considerar en forma conjunta y compartir la información a través de sistemas de difusión para hacerlos más operativos y económicos. De la misma forma, la red de monitoreo e información de las aguas subterráneas, tanto en cantidad como en calidad es indispensable para controlar el aprovechamiento sostenible de este recurso de gran valor estratégico.

Lineamientos y Recomendaciones

A partir de la información adquirida, se sintetizan lineamientos que contribuyan a desarrollar una política nacional de riego. Cada uno de ellos fue tomado literalmente de documentos existentes y complementados con las entrevistas llevadas adelante.

1. El Plan de Riego Nacional debe estar enmarcado en una lógica de política pública que promueva el uso de agua de manera eficiente y racional, orientado a mejorar la productividad agropecuaria, que tenga un efecto directo en el aumento del PBI y que vuelque recursos al Estado uruguayo. Para que esto ocurra debe haber una serie de incentivos económicos que estimulen a los productores a realizar cambios culturales -especialmente en ganadería- que les permitan no depender de subsidios económicos frente a las emergencias agropecuarias a las que periódicamente se enfrenta la producción agropecuaria del Uruguay. Es necesario evaluar los gastos en que incurre el Estado para enfrentar las emergencias agropecuarias, así como las pérdidas económicas por reducción de la productividad, y explorar cómo transferir al menos una parte de los riesgos (por ejemplo, con seguros) para obtener recursos que permitan apoyar y acompañar a los productores para desarrollar el riego como forma de mejorar la productividad y sostenibilidad de su producción (por ejemplo, módulos de alta productividad forrajera o de maíz).
2. Se debe hacer especial enfoque en la producción familiar, para desarrollar mecanismos de acompañamiento a pequeños productores a lo largo de todo el recorrido: desde el diseño hasta la implementación del riego, su utilización, etc. La inversión económica que requieren los productores familiares en relación a su renta es muy alta, por lo que es necesario identificar mecanismos que ayuden al financiamiento. Dos ejemplos a explorar son: (a) los mercados de Carbono, dado que la producción de cultivos y pasturas bajo riego suplementario con buenas prácticas de manejo, pueden llevar a un aumento del stock de carbono en el suelo que puede ser considerable, y (b) la forestación en suelos marginales como forma de amortizar la inversión.
3. Considerar incentivos para aquellos productores que facturan por IMEBA (que no pueden exonerar impuestos mediante la COMAP). En el mismo sentido, y pensando en futuros cuellos de botella, se debe fortalecer la COMAP que actualmente cuenta con escasos recursos humanos para la evaluación de proyectos.

Identificación de los tipos de intervención de riego clasificados en la Estrategia de fomento y acciones pendientes

Tipo 1. Proyectos de riego individual y asociativo para la producción familiar

Ausencia de incentivos económicos tipo COMAP que aplique a productores que facturan por IMEBA
Falta de una estructura institucional que se ocupe del acompañamiento técnico relativo al diseño, implementación, y manejo de sistemas de producción con riego

Tipo 3. Proyectos asociativos de carácter mediano

Comparte las limitaciones de proyectos Tipo 4, pero la principal limitante es la cultural y la humana

Tipo 2. Proyectos de riego individuales de tipo empresarial

Para este tipo de intervenciones, las acciones llevadas a cabo promovieron un aumento en la importación de equipos de riego y exoneración fiscal mediante la COMAP.

Tipo 4. Proyectos asociativos con obras de almacenamiento de gran porte y embalses (reservas) estratégicos

Inseguridad legal (ausencia de reglamentaciones).
Re-evaluación de plazos de devolución de préstamos
Ausencia de un Plan Estratégico de UTE que acompañe al desarrollo del riego
Incertidumbres respecto a los impactos ambientales y sociales a escala de cuenca

Acciones pendientes que afectan a todas las tipologías

Fortalecimiento de los equipos técnicos consolidados en los ministerios competentes: MGAP, MA, MIEM
Desarrollar y articular ejes estratégicos de investigación en Diseño de sistemas de producción agrícolas-forrajeros, agrícolas y forrajeros con riego y drenaje (INIA, UDELAR, MGAP)
Fortalecer y articular las instituciones de formación de recursos humanos en todos los niveles: UDELAR, UTU, ANEP, UTEC.
Reglamentación del caudal ambiental y de la Evaluación Ambiental Estratégica
Realización de Evaluaciones Regionales Ambiental y Sectorial a nivel de territorios y cuencas hidrográficas

Figura 3. Tipología de riego y síntesis de acciones pendientes

- Se necesita elaborar e implementar un seguro para hacer frente a posibles externalidades como fallas en la obra hidráulica que aseguren el repago de préstamos al Estado y que incluya la mitigación y minimización social (daños a terceros) y ambiental (deterioros en la calidad de agua, por ejemplo, floraciones de cianobacterias tóxicas).

5. La falta de financiamiento para realizar obras imprescindibles para implementar el riego tales como canales y bombeo, fue identificado como uno de los factores que explicaron en PRENADER la sub-utilización de la infraestructura de riego. Para el éxito de futuros programas de riego, es fundamental la adopción de un enfoque integral del desarrollo de riego, que incluya no solo las inversiones para el desarrollo de la fuente de agua sino también las inversiones y la asistencia técnica para la operativa del riego.

6. La inseguridad en el marco legal ha desestimulado a inversores a ir hacia proyectos multiprediales. Para poder ofrecer garantías a las partes interesadas, es fundamental actualizar la reglamentación del Caudal Ambiental, que dialogue con la clasificación de tipologías actuales, así como la Evaluación Ambiental Estratégica, que permita que posibles inversores identifiquen oportunidades de inversión seguras a nivel nacional. Estas actualizaciones deben ser revisadas, actualizadas y mejoradas periódicamente frente a los avances nacionales en esta materia.

7. Es necesario aumentar la asignación de recursos estructurales para mejorar la generación de conocimiento en forma coordinada en la investigación en gestión de recursos hídricos. Existen esfuerzos aislados y dispersos sin una visión estratégica, sin una estructura institucional y sin suficiente colaboración entre las instituciones que lideran la investigación. Es fundamental sistematizar la información existente con el apoyo adecuado en TI de forma de asegurar el acceso público a la información. Por ejemplo, promover iniciativas como el de Programación de Riego del INIA, dándole una inyección de recursos que centralicen el desarrollo y la investigación. Promover la transferencia de actividades de difusión hacia otras instituciones que se dedican en su carta orgánica a la extensión, así como a profesionales que actúan como asesores de productores. Esto le permitiría a los productores tener respaldo técnico a la hora de tomar decisiones para implementar proyectos de riego (más allá de las recomendaciones de las empresas de equipamiento de riego).

A continuación se describen algunas líneas de investigación que deberían acompañar a un Plan Nacional de Riego:

(a) Caracterización de las cuencas hidrológicas para asignar el potencial de producción de agua de las cuencas, basadas en mediciones de la pluviometría y los drenajes pluviales con series de datos de 30 años y que contemple las proyecciones de cambio climático (Nature, 2023).

(b) Definir zonas de potencial expansión de riego en todo el país según topografía, tipos de suelo, usos del suelo, ambientes, biodiversidad, tendido eléctrico, caminería, acceso a los mercados, etc. Para ello es necesario mejorar la resolución cartográfica,

especialmente la cartografía de suelos ya que no todos los suelos son aptos para el riego. En estas zonas de potencial expansión de riego debe estar incluida la evaluación de la logística, es decir de la infraestructura vial y acceso a salidas de mercado que sostengan el eventual aumento de la productividad.

- (c) Mejorar la cobertura de mediciones de cantidad de agua: es fundamental contar con registros históricos hidrométricos en cuencas superficiales de manera continua y confiable ya que en la actualidad están limitadas a muchas menos regiones que las necesarias o deseables. En particular, la medición sistemática de caudales bajos suele presentar dificultades prácticas y en consecuencia la determinación de parámetros estadísticos confiables es de baja precisión (MVOTMA, 2019, Hastings com pers.). Esto requiere inyectar recursos estructurales para aumentar la densidad de la red de monitoreo de cantidad y calidad de agua, que es clave para una adecuada gestión de los recursos naturales, la producción sostenible y el control y monitoreo desde las instituciones.
 - (d) Planificar y rediseñar el monitoreo de la calidad de agua a partir de la definición de zonas de potencial expansión de riego.
 - (e) Promover proyectos estratégicos de largo plazo entre centros de investigación que se enfoquen en sistemas de producción bajo riego con una fuerte componente de evaluación de costos y con un plan adecuado para la divulgación.
 - (f) Apoyar a las instituciones de formación de recursos técnicos que le permitan fortalecer sus recursos humanos para actividades de docencia, investigación, innovación y transferencia entre el sector público y privado. Se debe incluir programas de capacitación a nivel de productor, así como de especialización a nivel técnico y a nivel de operario de riego. Se podrían instalar módulos de aprendizaje (por ejemplo, el Proyecto “Regando la agricultura del Norte” (MGAP, SUL- Proyecto en ejecución).
 - (g) Desarrollar líneas de investigación que evalúen y den seguimiento al impacto ambiental de obras hidráulicas sobre los ecosistemas. Publicaciones recientes ponen de manifiesto que reservorios de agua (lagunas y embalses) eutrofizados en el contexto de cambio climático pueden ser una fuente significativa de gases de efecto invernadero, especialmente CH₄. Por lo tanto, es fundamental conocer las sucesiones ecológicas que ocurren en la cuenca, los cambios en la configuración biótica y abiótica, el análisis a escala de cuenca de nutrientes, las potenciales afecciones ambientales y estrategias para la mitigación.
 - (h) Diseñar, desarrollar y promover buenas prácticas de manejo en conjunto con tecnologías de vanguardia: la Robotización y la Inteligencia Artificial).
8. Se deben actualizar todos los registros de solicitud de uso de agua y mejorar el registro: identificar de manera sistemática, cuáles embalses tienen permiso vigente, cuáles han caducado y

cuales no están declarados. En la actualidad la información se encuentra dispersa y difícil de acceder. La transparencia en esta información es clave para fortalecer la confianza a lo largo de este proceso. Para ello se propone unificar toda la información en una plataforma web de acceso libre que incorpora todo lo relativo a la información y gestión de los recursos naturales.

9. Definir en paralelo un plan estratégico de UTE que considere la extensión del tendido eléctrico hacia las zonas con desarrollo potencial de riego en base a la definición de zonas prioritarias, potencial de riego, suelos, topografía, accesibilidad, etc. y evaluar fuentes de energía renovables.

Conclusiones

El desarrollo del riego a nivel nacional, con un centro fundamental en la sostenibilidad en toda su dimensión solo puede ser posible si se proyecta a partir de una visión integrada de cuenca hidrográfica, con una sólida planificación en relación a la disponibilidad de los recursos hídricos y asegurando el acompañamiento técnico a lo largo de todas las etapas del Plan.

En vista de la experiencia pasada, se considera conveniente crear una figura institucional formada por un equipo técnico que pueda liderar, dar continuidad y seguimiento a todas las acciones relativas al plan. Es importante destacar que dentro de esta figura debería incorporar un fuerte perfil social capaz de intermediar entre grupos con diferentes intereses ya que las limitantes muchas veces no son técnicas sino sociales o culturales.

Por otra parte, es importante intentar reducir los costos para hacer a la inversión más atractiva. Para ello es necesario profundizar en convenios existentes entre la UTE y los productores, centrados en el compromiso de un aumento de la recaudación futura basado en la proyección de la expansión de área regada. Es importante brindar opciones atractivas para el financiamiento, involucrando actores ajenos al sector agropecuario, en el marco de una política nacional de apoyo a una mayor implementación del riego.

El país tiene hoy una reputación que le permitiría expandir su comercio, con estabilidad institucional, económica y democrática que son altamente valoradas. Para aprovecharlo de la mejor manera, es vital atraer las inversiones necesarias para asegurar estabilidad de la producción y mejorar la productividad.

Los resultados esperados son contundentes: se estima que de alcanzar las 300 mil hectáreas bajo riego de maíz y soja, y de introducir 250 módulos de ganadería por año, el impacto total por el aumento de producción haría crecer el PBI en 3,1%. Por otro lado, y únicamente debido a la introducción paulatina de sistemas de riego, el impacto total de la inversión generaría un crecimiento adicional del PBI de 1,7%. Esto justifica realizar esfuerzos para remover las trabas actuales y acelerar de manera ordenada e inteligente para impulsar una política de Estado de expansión del riego en Uruguay.

” Una exitosa ejecución habrá contribuido a la sostenibilidad de largo plazo del sector agropecuario para en las distintas zonas agroeconómicas del país adopten sistemas de producción económica y ambientalmente sostenibles e incorporen mejoras tecnológicas de los suelos, el agua y las pasturas”.

(PRENADER, 2004)